

Alternativa de interface cérebro-máquina para comunicação por meio de estímulos auditivos intencionados

Daniela de Cassia Silva
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-8704-736X

Najara Nader Zago
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-1712-4451

José Flávio Viana Guimarães
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-6915-5778

Alcimar Barbosa Soares
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-1100-3533

Abstract — This experimental study proposes to test a specific “oddball” auditory interface for better performance accuracy and response speed of simultaneous recording with auditory evoked stimuli-related brain potentials (ERPs) and their electroencephalographic recordings (EEG). The localization of activated brain areas by sound stimuli, selection and classification of their characteristics, was analyzed using a method of promediation, calculation of synchronous and mean averages. The best performance was achieved with 1000Hz audio frequencies and another result showed that using a larger frequency separation helps the subjects focus better on the desired answer. In addition, the applied methodology and the way of data processing reflected in the increase of EEG recordings in specific brain areas.

Keywords: *Evoked potential; Interface; Stimuli.*

I. INTRODUÇÃO

Os sistemas de comunicação alternativa e aumentada (CAA) são modelos assistivos que combinam uma interface de comunicação entre uma máquina e indivíduos com patologias que afetam a linguagem oral, preferencialmente. Desta forma, pacientes com a Síndrome do Encarceramento, caracterizada por paralisia progressiva e que gradativamente afeta a musculatura corporal, sem comprometer as funções sensorio sensitivas e cognitivas, beneficiam-se do manejo de modelos de interface para comunicar e externar vontades e emoções, de tal forma a preservar a autonomia residual do indivíduo [1]. Com a evolução da CAA e da tecnologia disponível, foram criadas interfaces que processam o sinal eletroencefalografia (EEG), em resposta a um potencial evocado auditivo (PEA), para que respostas binárias intencionadas sejam apresentadas em uma tela.

O processamento central da resposta aos estímulos auditivos ativam áreas cerebrais, tais com o tronco cerebral, as vias subcorticais, o córtex auditivo, lobo temporal e corpo caloso. Desta forma, a via auditiva precisa estar íntegra, desde a comunicação da orelha externa até o córtex auditivo, para que a informação seja detectada, transmitida e interpretada [2-4].

O componente P300 é um potencial evocado auditivo de longa latência que surge entre 80 e 750 ms após a apresentação do estímulo e capta respostas geradas em regiões corticais. Este potencial é utilizado na investigação de habilidades cognitivas como discriminação e atenção, por este motivo pode ser denominado potencial cognitivo [5,6].

O potencial cognitivo é uma variação positiva do registro, obtido por meio da identificação de um estímulo raro (*oddball paradigm*). Numa série de estímulos frequentes a maior onda positiva ocorre após o complexo N1- P2 [7,8] que

é dependente de habilidades como atenção, discriminação e memória [9].

Halder et al. [9] e Soares et al. [10] modelaram estudos nos quais os indivíduos foram estimulados a responderem a dois alvos sonoros diferentes (escolha binária sim/não que concernem à resposta intencionada) utilizando-se do paradigma auditivo *oddball* com três estímulos. No estudo de Soares et al., os autores identificaram e estudaram a influência da onda N2ac (descrita por Gamble e Luck). A onda N2ac é uma defecção negativa localizada no lobo anterior contralateral ao estímulo sonoro gerado, e que representa um registro espacial cerebral diferente que se ativa ao potencial evocado sonoro intencionado. Soares et al. propuseram que o N2ac está fortemente correlacionado a atenção auditiva com foco lateral, e sugeriram que a inclusão deste padrão de sinal melhora a acurácia e aumenta a taxa de transferência da informação (que é medida em bits/minuto, quanto maior a medida, maior é a velocidade da transmissão da resposta evocada pelo estímulo sonoro), e assim aumenta a aplicabilidade da interface cérebro-máquina (BMI).

Ainda são escassos os estudos que correlacionam diferenças de registro do sinal de EEG e o componente P300, individualmente e por faixas etárias. Sabe-se que o viés das diferenças de registros individuais pode ser causado por variações da percepção sensorial ao estímulo sonoro, por isto o cuidado dos pesquisadores em se obter amostras de indivíduos com normalidade acústica registrada por fonoaudiologia tonal. Outra possibilidade de limitação da amostra é a atenção do indivíduo para a realização da tarefa explicitada pelo pesquisador, e se há fatores cognitivos e/ou emocionais de outras naturezas que interferem com os resultados, assim como o treinamento adequado do indivíduo para a aplicação da tarefa. Também são relatadas diferenças de resultados relacionados a variações do ciclo circadiano [11]. Em relação ao fator idade, em geral os registros de EEG são alterados para as bandas de ondas alfa, teta e delta; e frequências mais lentas relacionadas ao aumento da faixa etária. A amplitude do P300 tende a decrescer enquanto o pico da latência aumenta com avançar da idade. As causas de tais efeitos ainda não são bem conhecidas, mas a inclusão de pessoas entre 50 e 60 anos ou mais, em futuras pesquisas, pode elucidar até mesmo os mecanismos que interferem com a análise final das características classificadas, e que produzem diferenças entre adultos e pessoas idosas [12].

Nesse sentido, este artigo propõe identificar, caracterizar e tipificar, através dos registros de EEG, os sítios de ativação cerebral ao se evocar potenciais com estímulos sonoros, após o indivíduo focar em uma resposta intencional a uma questão binária simples (sim/não), utilizando-se o pa-

radigma “oddball”.

II. MATERIAIS E MÉTODOS

Participaram do estudo seis sujeitos, com idade média de $23,8 \pm 2$ anos, porém após análise do sinal apenas cinco sujeitos foram incluídos, sendo um, excluído por inconsistências no sinal. Todos os sujeitos foram informados sobre os procedimentos de coleta e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), de acordo com o parecer nº 1.864.919.

Como critério de inclusão para a seleção dos sujeitos foi considerada a normalidade auditiva: sem queixas de diminuição da acuidade sonora, sem patologias prévias e atuais da orelha média, não utilização de medicação de uso contínuo e/ou existência de doença crônica, meatoscopia prévia, e audiometria tonal liminar conforme descrições técnicas de normalidade.

A avaliação e coleta do sinal foram realizadas no Laboratório de Engenharia Biomédica (Biolab) da UFU.

Os sinais corticais foram registrados utilizando o equipamento BE Plus LTM - EBNeuro, com filtro passa-faixa de 0.1 à 50 Hz e frequência de amostragem de 1024 Hz. Para tanto foram utilizados para este experimento 21 eletrodos metálicos passivos dispostos na cabeça do sujeito. Os sinais corticais foram registrados seguindo o padrão internacional 10-20. Os dois canais de referência foram posicionados em cada lóbulo da orelha e o canal de referência no processo mastoide. A impedância dos eletrodos foi mantida abaixo de $1k\Omega$ durante os experimentos. Além disso, os sujeitos foram orientados a manter os olhos fechados e evitar movimentos oculares durante os testes.

Previamente ao procedimento, os sujeitos foram instruídos a terem um período de sono saudável na noite anterior ao dia de coleta, evitarem a ingestão de café e a lavarem o cabelo com *shampoo* neutro. A coleta foi realizada em uma sala com redução de interferências de ruídos ambientais.

Os sujeitos foram questionados verbalmente com uma simples pergunta sim-não (O sol é quadrado?”, “O gato mia?”, etc.) antes da gravação do EEG. A resposta deles à questão correspondeu ao alvo a que eles prestaram atenção (se “sim”, atendessem ao alvo A, se “não”, atendessem ao alvo B). Três diferentes estímulos auditivos foram selecionados para tarefas nos experimentos: 200 Hz, 1000 Hz e ruído branco.

Quatro tarefas foram projetadas em torno da hipótese de que as frequências de tom têm um efeito importante sobre os resultados de discriminação. Em cada tarefa, três tipos de estímulos foram apresentados: dois tons com frequências diferentes (Alvo A e Alvo B) e um estímulo sonoro branco. Como descrito anteriormente, antes de cada tarefa, os voluntários foram solicitados a responderem uma pergunta por meio de “sim/não” selecionadas aleatoriamente. Se o sujeito responder “sim”, ele deverá atender ao alvo A e; se a intenção é responder “não”, atender ao alvo B. Em todos os casos, os sujeitos foram previamente instruído a não verbalizarem a resposta, mas a responder direcionando sua atenção para o estímulo sonoro que corresponde a resposta correta da questão. E para cada, realizarem cada tarefa duas vezes, respondendo uma por vez.

A tarefa consistiu em 20 *trials* e para cada tentativa foram utilizados sete estímulos: no alvo A tocou mono na orelha direita, o alvo B tocou mono na orelha esquerda e cinco pulsos de ruído branco em estéreo. Cada estímulo teve duração de 100 ms com intensidade definida em 70 dB (nível de pressão sonora) e os intervalos inter-estímulos (ISI) foram randomizados entre 400 ms e 800 ms.

Figura 1. Exemplo de um trial, sendo 1 bip de 1000Hz mono estéreo do lado direito; 1 bip de 200Hz mono estéreo do lado esquerdo e 5 bips bilaterais de ruído branco.

Previamente à realização da avaliação, o sujeito foi submetido a um treinamento de 3 *trials* sonoros. Cada sujeito deveria diferenciar ambos os alvos A e B para prosseguir o procedimento. Para reduzir a interferência na linha de alimentação, um filtro de passa faixa com frequência de corte de 0.1 Hz a 50 Hz foi habilitado no EEG, além de um filtro de *notch* de 60 Hz para cada canal.

Antes de qualquer processamento, os dados brutos de EEG foram novamente filtrados usando um filtro passa-faixa digital de 1 a 25 Hz, seguido de um filtro *notch* de 60Hz. Para tal procedimento, foi utilizado o software Matlab 2017.

Os dados do EEG foram carregados no software, sendo possível modular o sinal. As épocas foram extraídas de todos os 19 canais, iniciando 200 ms antes do estímulo até 800 ms após o início do estímulo. Após a extração, todas as épocas foram referidas à amplitude média da linha de base pré-estímulo. Como havia vinte tentativas por tarefa, com sete estímulos em cada tentativa, 140 épocas foram extraídas de cada canal por tarefa e usadas para testar o classificador.

Figura 2. Exemplo do tempo de uma época.

O método da promediação, também chamado de método do cálculo da média síncrona ou média coerente, consiste em: 1) aplicar uma série de estímulos idênticos; 2) dividir o potencial captado pelos eletrodos por n e 3) determinar o segmento médio como sendo a média de todos os segmentos.

Figura 3. Promediação de um sujeito na faixa 1.

A classificação dos dados foi realizada por meio do classificador *K-means*. Essa é uma técnica exploratória de análise multivariada de dados que permite classificar um conjunto de categorias em grupos homogêneos, observando apenas as similaridades ou dissimilaridades entre elas.

Esse tipo de classificação é uma técnica de aprendizado não-supervisionado, ou seja, quando não há uma classe associada a cada exemplo. Os exemplos são colocados em clusters (grupos), que normalmente representam algum mecanismo existente no processo do mundo real que gerou os exemplos, fazendo com que alguns exemplos sejam mais similares entre si do que aos restantes. Consiste em fixar *k* centroides (de maneira aleatória), um para cada grupo (clusters), associando cada indivíduo ao seu centroide mais próximo e recalculando os centroides com base nos indivíduos classificados.

O classificador possui duas classes, sendo elas: sim e não. Para classificação, foi utilizado o valor de *Root Mean Square* (RMS), amplitude média, de cada época. O valor de RMS das épocas de sim de cada faixa foram calculadas e enviadas a ele. O mesmo aconteceu com as épocas do não. A análise foi feita por eletrodo e todos os estímulos resultaram em uma planilha de valores de dimensão 80x19 para cada estímulo.

Em um primeiro momento, todos os eletrodos passaram por todos os processos. Porém, as regiões de interesse selecionadas foram Frontal, Central e Parietal. Sendo assim, a análise foi realizada apenas para tais eletrodos.

Figura 5. Disposição dos eletrodos no Sistema 10-20 de eletroencefalografia (EEG). Os eletrodos F, T, C, P, O correspondem respectivamente aos lobos frontal, temporal, central, parietal e occipital. Utiliza-se os números pares no hemisfério direito (Fp2, F4, F8, C4, P4, T4, T6 e O2) e ímpares no esquerdo (Fp1, F3, F7, C3, P3, T3, T5 e O1).
Fonte: Grigg-Damberger, Foldvary-Schaefer, 2012 [13].

III. RESULTADOS

Para este estudo, a amostra foi composta por cinco sujeitos com idade média de 23 ± 2 anos. Todos os indivíduos do estudo tiveram normalidade acústica, sem histórico clínico de infecções auditivas crônicas e diminuição da acuidade auditiva.

Na Figura 6 é apresentada a média total do percentual de acerto dos sujeitos, expresso nos eletrodos F7, F3, F4, F8, C3, C4, T4, T5, P3, P4, Fz, Cz e Pz. Confirmando a relevância do estudo e seu resultado positivo, sabemos que o lobo frontal desempenha um papel de grande importância em relação ao planejamento futuro, à tomada de decisão e distinção entre um item e outro. Assim, quando o sujeito foca em um som, sendo este a resposta para a pergunta arguida anteriormente, ele toma uma decisão, fazendo a distinção e administração da habilidade de atenção. Juntamente, temos a chamada área de Broca, uma região do lobo frontal que ajuda a transformar pensamentos em palavras.

Para cada um dos eletrodos foi verificada a probabilidade das respostas sim, e não, como apresentado abaixo.

Figura 6. Média total do percentual de acerto dos sujeitos, para cada canal do EEG.

Por meio da Figura 6 foi possível verificar que os eletrodos T3 e Cz apresentaram correlação acima de 60% para as perguntas com resposta “sim”. E para as perguntas com respostas “não” verificou-se que os eletrodos F4, F8, C4, P3, T6, Fz, Cz e Pz apresentaram maior correlação. A média total de acerto de todos os voluntários para perguntas com resposta “sim” foi de 66,49% e, para resposta “não” foi 60,78%.

A Figura 7 refere-se à taxa de falsos positivos e falsos negativos. Os falsos positivos representam as respostas “sim” encontradas quando na verdade deveriam ser “não”. E no falso negativo, as respostas deveriam ser “não”, porém as encontradas foram “sim”.

Figura 7. Taxa de falsos positivos e falsos negativos.

O valor da média de falsos positivos foi de $37,14 \pm 7,91$. Para os falsos negativos o valor foi de $37,85 \pm 13,63$. Observa-se que na figura os valores que tiveram maior influência para esse resultado, foi o de falso negativo, que incluem os canais C3, T4, T5, P4 e Pz.

IV. DISCUSSÃO

Observamos que as frequências do sinal de áudio (1000Hz e 200Hz) tiveram influência na acurácia das respostas. Frequências maiores, como, por exemplo, a de 1000Hz, tiveram maior influência na atenção do indivíduo a perguntas com resposta “sim”, uma vez que sons mais graves tendem a deslocar a concentração para o lado da geração do estímulo. Observamos também que, em questões com resposta “não” - devido a frequência ser mais baixa, ocorreu menor acurácia e o número de falso negativos foi maior para essas questões. Isto evidencia que sons com frequências maiores deslocam o centro de atenção, e por isso em perguntas com respostas “não”, verificou-se uma maior porcentagem de falso negativo (sim ao invés de não).

Outro fator importante observado refere-se à intensidade de saída de som do microfone. Resultados obtidos para 80 dBNA, por se tratar de uma intensidade utilizada para avaliar o tempo de condução central da via auditiva, apresentaram uma melhor acurácia quando correlacionado aos potenciais evocados auditivos. Intensidades menores que estas, como por exemplo de 70, 60, 40 e 20 dBNA já não são suficientes para alterar a acurácia de detecção de intenção de resposta por meio do P300 [17].

Soares et al. (2015) realizaram um estudo no qual dois estímulos alvo auditivos (A e B) do canal mono foram testados com frequências diferentes para cada tarefa (tarefa 1: 1000-4000 Hz e tarefa 2: 100-4000 Hz) para investigar a influência de diferentes frequências de estímulos alvo. Os resultados dos autores mostraram que para todos os sujeitos o desempenho do classificador foi significativamente maior na tarefa 2 ($p = 0,0142$) onde a diferença entre os alvos foi maior. Neste caso, quanto maior a diferença de frequência do estímulo, maior a facilidade de diferenciação e foco no alvo desejado.

Como proposta de melhoria do método experimental, sugerimos a construção de uma interface online, bem como por exemplo: sensores, transmissão de dados, visualização da informação e também qualidade dos sinais (com redução de ruídos ambientais e de interferências da rede elétrica, e até das piscadas dos olhos dos indivíduos que participam do modelo experimental). Em trabalhos subsequentes, aprimorar a qualidade do processamento dos registros (planejamento e desenho do sistema de captação e seleção das características), e a classificação das características a serem estudadas (seleção dos classificadores mais adequados a hipóteses a serem testadas). Entendemos que tais medidas qualificam o estado da arte e possibilitam melhor interação interface cérebro-máquina e, conseqüentemente, propiciando comunicação mais efetiva e inclusiva das pessoas com Síndrome do Encarceramento nos ambientes familiar e sociais de convivência e prática de vida.

V. CONCLUSÃO

Concluimos que a metodologia proposta e a forma de processamento dos dados, após realização de resposta auditiva intencional a uma questão binária simples (sim/não), refletiu num aumento dos registros de EEG das áreas de ativação cerebral envolvidas na atenção e processamento do estímulo auditivo. E que através da análise P300 foi possível classificar e identificar as classes de respostas e seus respectivos sítios de ativação cerebral central.

O presente estudo foi concebido como uma proposta prática de aplicação de potenciais evocados auditivos em BMI e por isso voltada para a aplicação clínica. Os resultados apresentados demonstraram que a proposta de resposta intencional a uma questão binária simples (sim/não) - utilizando-se o paradigma “*oddball*” e a análise dos dados apresentam boa correlação na classificação e identificação das classes de respostas e seus respectivos sítios de ativação cerebral central.

VI. REFERÊNCIAS

- [1] Farage Filho M; Gomes MP. Síndrome do encarceramento (Locked-in Syndrome). Registro de um caso e revisão de literatura. Arq Neuropsiq, v. 40, n. 3, p. 296-300, 1982.
- [2] Sleifer P, et al. Auditory brainstem response in premature and full-term children. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, v. 71, n. 9, p.1449-1456, 2007.
- [3] Bellis TJ. Assessment and management of central auditory processing disorders in the educational setting from science to practice. Plural Publishing, 2011.
- [4] McPherson DL. Late potentials of the auditory system. San Diego: Singular Publishing Group; 1996.
- [5] Aparecido JCS et al. Potenciais evocados auditivos de longa latência e processamento auditivo central em crianças com alterações de leitura e escrita: dados preliminares. Arquivos Int Otorrinolaringol (Impr.), São Paulo, v. 15, n. 4, p. 486-491, 2011.
- [6] Momensohn-Santos, et al. Interpretação dos resultados da avaliação audiológica. In: Momensohn - Santos TM, Russo IC. Prática na audiologia clínica. 6ª ed. São Paulo: Cortez; 2007.
- [7] Junqueira CA, Colafemina JF. Investigação da estabilidade inter e intra-examinador na identificação do P300 auditivo: análise de erros. Rev Bras Otorrinolaringol. V. 68, n. 4, p. 648-78, 2002.
- [8] Cóser MJ, Cioquetta E, Pedroso FS, Cóser PL. Potenciais auditivos evocados corticais em idosos com queixa de dificuldade de compreensão da fala. Arq Int Otorrinolaringol, v. 11, n. 4, p. 396-401, 2007.
- [9] Halder, S et al. Prediction of auditory and visual p300 brain-computer interface aptitude. PloS one, v. 8, n. 2, p. e53513, 2013.
- [9] Soares AB, et al. The anterior contralateral response improves performance in a single trial auditory oddball BMI. Biomedical Signal Processing and Control, v. 22, p. 74-84, 2015.
- [10] Geisler M.W, Polich J. P300 and time-of-day: circadian rhythms, food intake, and body temperature. Biol. Psychol, v. 31, n. 2, p. 117-136, 1990.
- [11] Polich J. On the relationship between EEG and P300: individual differences, aging, and ultradian rhythms. International Journal of Psychophysiology, v. 26, n. 1-3, p. 299-317, 1997.
- [12] Grigg-Damberger, M. M.; Foldvary-Schaefer, N. Sleep-related epilepsy and electroencephalography. Sleep Medicine Clinics, v. 7, n. 1, 2012.